

DAVLAT HISOBIDAN YURIDIK YORDAM KO'RSATISH SOHASIDA MAVJUD KAMCHILIKLAR VA MUAMMOLARNING QISQACHA TAHLILI

Rashidov Sherzod Bahron o'g'li

“Olmazor advokatlari” advokatlik hay'ati advokati

sherzodrashidov893@gmail.com

+998903971534

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif advokatura tizimida mavjud zaif institutlardan biri “Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish” bilan bog'liq muammo va kamchiliklarni tahlil qiladi. Turli xorijiy davlatlar qonunchiligi bilan qiyoslash orqali mavjud qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar beradi.

Kalit so'zlar: Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish, xorijiy tajriba, advokatni ishga jalb qilish, eng kam ish haqi.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ И ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

Аннотация: В этой статье автор анализирует проблемы и недостатки, связанные с “оказанием юридической помощи за счет государства”, одним из слабых институтов, существующих в системе адвокатуры. Вносит предложения по совершенствованию действующего законодательства путем сравнения с законодательством различных зарубежных стран.

Ключевые слова: Оказание юридической помощи за счет государства, зарубежный опыт, найм юриста, минимальная заработная плата.

A BRIEF ANALYSIS OF THE EXISTING SHORTCOMINGS AND PROBLEMS IN THE FIELD OF LEGAL ASSISTANCE AT THE EXPENSE OF THE STATE

Abstract: In this article, the author analyzes the problems and shortcomings associated with the “provision of legal assistance at the expense of the state”, one of the weak institutions existing in the bar system. Makes proposals to improve the current legislation by comparing it with the legislation of various foreign countries.

Keywords: provision of legal assistance at the expense of the state, foreign experience, hiring a lawyer, minimum wage.

Inson qadrini ulug'lash shiori ostida ildamlayotgan mamlakatimizdagi yangilanishlar natijasini aks ettirish uchun fuqarolarning huquqlarini himoya qilish tizimini ham takomillashtirish muhim hisoblanadi. Shu sababdan ham davlat hisobidan sifatli yuridik yordamni ta'minlash maqsadida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo ushbu yangilanishlar fonida ma'lum kamchiliklar mavjudligini ham ta'kidlash lozim deb o'ylayman.

1. “Cho’ntak advokat” amaliyotidan to’liq voz kechish vaqti kelmadimi?

Advokatlar orasidan “Гост защита” bilan shug'ullanadigan advokatlarni Kun.uz nashrida 2021-yilda “Cho’ntak advokat” deb atab, aynan mana shunday toifa advokatlar advokatura tizimining obro'siga dog' hisoblanishi haqida yozgandi.¹ Kun.uz nashri bu kabi advokatlarning tizim obro'siga dog' tushurishiga tergovchi yoki sudya tomonidan ishga jalb qilinishi, tergovchi hamda sudya o'zi istagan va “gapga kiradigan” advokatni keltirishga harakat qilishi, bunday advokatni faqat

¹ <https://kun.uz/28636380?q=%2Fuz%2F28636380#!>

ko'rsatilgan qog'ozga qo'l qo'yib berish orqali ma'lum miqdorda davlatdan haq olish qiziqtirishi, u uchun himoyasi ostidagi shaxsni himoya qilish zarracha ahamiyatga ega bo'lmasligini sabab sifatida keltiradi.

Advokatlarning erkinligini cheklovchi, korrupsion holatlarga yo'l ochib beruvchi ushbu tizimning eskirgani ayon bo'lib bormoqda edi. Shu sababidan ham 2023-yilning 18-sentabrida O'zbekiston Respublikasining "Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi.² Ushbu qonunga ko'ra davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha tegishli shartnomani tuzgan advokatlar "Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatuvchi advokatlar reyestri" deb nomlanuvchi ma'lumotlar bazasiga kiritiladi hmda keyinchalik zarurat tug'ilganda ushbu advokatlar orasidan random tartibida davlat himoyasi uchun advokat ishga jalb qilinadi.

Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatayotgan advokatlarni random tartibida saralab olish ushbu qonunda nazarda tutilgan inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, shaffoflik, xolislik, kasbiy mahorat va bilimga egalik, kamsitishga yo'l qo'yimaslik, advokatning kasb etikasi qoidalariga va advokat qasamyodiga qat'iy rioya etish, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yimaslik kabi prinsiplarini amalda ta'minlash maqsadiga ham xizmat qiladi deb o'ylayman.

Ammo afsuski ushbu tartib hali amaliyotda to'liq joriy etilgani yo'q. Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish maqsadida shartnoma tuzgan advokat "Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatuvchi advokatlar reyestri"ga qo'shib borilayotgan bo'lsada, amalda davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatlarni tergovchilarning qarori hamda sudyalarning ajrimi asosida chaqirilish amaliyoti

² <https://lex.uz/docs/-6502543>

davom etmoqda. O'zimga zarurat bo'lmaganligi sababidan davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha shartnoma tuzmaganman. Ammo hay'atdagi shartnoma tuzgan bir necha advokatlarni bilamanki, oradan 2-3 oy o'tdi hamki hali biror marta "Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatuvchi advokatlar reyestri"dan kelgan chaqiruv asosida "Гост защита"da qatnashishmadi. Ya'ni, amaliyotda davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatlar chaqiruvi eskicha tartibda davom etmoqda.

2. Eng kam ish haqi tushunchasiga qachon barham beriladi?

Eng kam ish haqi tushunchasi 2019-yilning 21-may kunida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni bilan qonunchilik amaliyotidan chiqarib yuborilgan edi. Ammo davlat hisobidan ko'rsatiladigan yuridik yordamning moddiy tomonlarini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Adliya hamda Moliya vazirliklarining "Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga advokatlar tomonidan yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha xarajatlarni davlat hisobiga o'tkazish to'g'risidagi nizomni tasdilash haqida"gi qo'shma qarori asosida qabul qilingan "Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga advokatlar tomonidan yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha xarajatlarni davlat hisobiga o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomning 3, 6, 9-bandlarida eng kam oylik ish haqi tushunchasi hamon saqlanib qolgan. Amaliyotda esa davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatgan advokatlarning xizmat haqi bazaviy hisoblash miqdori bilan hisoblanmoqda.

Shu o'rinda savol tug'iladi eng aynan bazaviy hisoblash miqdori bilan?

2019-yilning 21-may kunida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi farmonining ikkinchi bandida

mehnat munosabatlari sohasida lavozim maoshi, ustamalar, qo‘shimcha haq, gonorar, qo‘shimcha ish uchun kompensatsiya to‘lovlari va rag‘batlantiruvchi tusdagi to‘lovlarning boshqa turlari, shuningdek, qonunchilikda belgilangan ushlanmalar, ilgari eng kam ish haqiga nisbatan belgilab qo‘yilgan boshqa to‘lovlar miqdorini aniqlashda hamda oilalarning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga muhtojligi va ishsizlik bo‘yicha nafaqalar miqdorini aniqlashda mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori qo‘llanilishi belgilangan.

Mantiqan qaralganda advokatlar tomonidan ko‘rsatilayotgan yuridik yordam bevosita ularning mehnati bilan bog‘liqligi, davlat hisobidan ko‘rsatilgan yuridik yordam uchun xizmat haqi keyinchalik advokatlik tuzilmasi orqali advokatga oylik sifatida berilishi sababidan davlat hisobidan ko‘rsatiladigan yuridik yordam uchun haq to‘lash ko‘rsatkichlarini ham mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori bilan hisoblash maqsadga muvofiq bo‘lardi deb o‘ylayman.

Ushbu fikrga qarshi yangrashi mumkin bo‘lgan, yuqoridagi prezident farmonining 2-bandida yozilgan soliqlar, yig‘imlar, jarimalar, davlat bojlari va ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari uchun boshqa to‘lovlarning miqdorlarini bazaviy hisoblash miqdori bilan hisoblash belgilanganligi normasini tahlil qilib ko‘ramiz.

Davlat hisobidan ko‘rsatilayotgan advokatlik xizmatini ham “ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari” sifatida talqin qilish mumkinmi?

Fimrimcha, yo‘q. Ko‘rsatilgan davlat xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining amal qilishi faqatgina davlat xizmati ko‘rsatilgan shaxs tomonidan byudjetga kirim qilinayotganda amal qilinadi, davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatilganda esa byudjetga kirim qilinmaydi, bilaks advokatlarning xizmat haqqi davlat byudjetidan beriladi. Shu sababdan ham Adliya vazirligiga tahlil qilinayotgan nizom normalaridagi qonunchilik amaliyotidan chiqarilgan “eng kam ish haqi”

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

tushunchasini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori bilan almashtirishni taklif qilgan bo'lar edim.